

YOSHLARNINI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHDA OILALA VA MAHALLALARNING RO'LI

Xalima Buvabaeyna Kadirova

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda oila va mahallaning roli, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, mahalla tizimi, uning jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish masalasiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Islohotlar, oila, mahalla, yoshlar, jamiyat, ma'naviy muhit, milliy qadriyat, mafkuraviy kurash, ma'naviy tahdid, ilm-fan, tarbiya, yosh avlod, ahloqiy tarbiya

Kirish

Bugungi kunda dunyodagi eng katta xavf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurash, ijtimoiy va ma'naviy tahdidlardir. Biz bundan xavotirlanamiz va xalqimizning qalbi va ongini yot mafkuraviy, axloqiy-ma'naviy tazyiqlardan muhofaza qilishga zarurat sezamiz. Kishilarni mafkuraviy-ma'naviy tazyiqlardan muhofaza qilishning yo'llari va uslublari ko'p. Ana shunday kuchli uslublardan biri bugungi kun yoshlarini har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda oila va mahallalarning roli yanada kuchaytirib borish bilan izohlaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkilotining 2017 yil 8-9 iyun kunlari Ostonada bo'lib o'tgan Sammitida so'zga chiqib, tashkilotga a'zo mamlakatlar rahbarlarini o'sib kelayotgan yosh avlod turli buzg'unchi g'oyalar va radikal guruhlariga qo'shib ketishini oldini olishning aniq choralarni qo'llashga chaqirdi. "Asosiy e'tiborni" dedi Prezidentimiz, "ma'rifatga, yoshlarning ma'naviy va ahloqiy tarbiyasiga qaratish, ularda bilim va o'z ustida ishlashga intilishni shakllantirish, oilalar ma'naviy muhitini barqarorlashtirish muhim deb hisoblaymiz" [1]

Asosiy qism

Darhaqiqat, hozirgi vaqtda jamiyatimizning taraqqiyotiga, istiqbolli kelajakka iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ekologik, ichki va tashqi omillarning tahdid solmasligi uchun oilalar mustahkamligini ta'minlash zarur. Chunki, oila ma'naviy ko'rg'on bo'libgina qolmay yosh avlod ta'lim-tarbiyasining ilk maskanidir. Bu boroda birinchi prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: **“Insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk xayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyokarashini belgilaydigan mezon va qarashlari yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir”** [2,-B. 52]

Azal-azaldan xalqimiz uchun muqaddas bo'lmish oilani hayotimiz tayanchi va suyanchi, jamiyatimizning hal qiluvchi asosiy bo'g'ini deb qabul qilishimiz zamirida hech shubhasiz, juda katta ma'no-mohiyat mujassam. Chunki oila sog'lom ekan – jamiyat mustahkam ekan mamlakat barqaror. Shuni ta'kidlash joizki, sog'lom oila deganda, eng avvalo barcha oila a'zolarining jismoniy barkamolligi va ma'naviy-marifiy madaniyat jihatdan boy, mustahkamligi hamda doimiy ravishda barqarorligi tushuniladi. Zero, bugungi kunda dunyoning ayrim xududlarida katta ma'naviy yo'qotishlar yuz berayotgani, millatning asriy qadriyatlari milliy tafakkuri va turmush tarzi izdan chiqayotgani, axloq-odob, oila va jamiyat hayoti, ongli yashash tarzi jiddiy xavf ostida qolayotganini kuzatish mumkin. [2,-B. 12-13]

Hozirgi vaqtda axloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha, asl ma'naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog'liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqdalar, - deb yozadi birinchi prezidentimiz.

Azaldan ajdodlarimiz oilani ardoqlab, uning insoniyat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan urf-odat, udum va an'analarini yuksak qadrlab kelganlar. Sharqda qadim – qadimdan oila muqaddas Vatan sanalgan. Agar oila

sogʻlom va mustahkam boʻlsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, mahalla – yurt mustahkam boʻlsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Bugungi kundagi davlat siyosatining asosiy vazifalarimizdan biri yosh avlodni har tomonlama sogʻlom, maʼnaviyatli, milliy gʻurur egasi, vatanparvar, ota-ona va jamiyat oldidagi burchni teran tushunadigan sadoqatli, mehnatsevar, bilimdon kishilar qilib tarbiyalashdan iborat. Bu vazifalarni amalga oshirishda mahalla va oila hamkorligi juda muhim. Maʼlumki, oiladagi tarbiya, muhit va maʼnaviy holatning ijobiy shakllanishida madaniyat ham muhim oʻringa ega. [3,-B.35-42]

Oʻzbek milliy oilalariga xos boʻlgan muomala madaniyati mehr-oqibat, muruvvat, andisha, or-nomus, halollik kabi tuygʻular, nafaqat tarbiya vazifasini oʻtaydi, balki insoniy fazilatlarning shakllanishida ham muhim omil boʻlib xizmat qiladi. Bunda ayniqsa, huquqiy madaniyatni oilada tutgan oʻziga xos xususiyati ijtimoiy-siyosiy sohada oʻz taʼsiriga ega. Bu ayniqsa, nikoh va oila munosabatlarida koʻrinadi. Shuni alohida taʼkidlash lozimki, jamiyatimizning maʼnaviy jihatdan yuksalishida oiladagi muhit, axloqiy qadriyatlar va diniy qarashlarning oʻrni va ahamiyati muhim omil hisoblanadi. [4,-B. 197-202]

Har bir inson oilada shaxs sifatida shakllanadi, ilk tarbiya va taʼlimni aynan oiladan oladi. Shunday ekan, oilaning taʼlim tarbiya salohiyatini mustahkamlash, jamiyatimizda anʼanaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda maʼnaviy-axloqiy muhitni yaxshilash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, oiladagi tarbiyada ajdodlar merosini tadqiq qilish va ulardan xolisona samarali foydalanish, ulardagi bagʻrikenglik, tinchlikparvarlik, bunyodkorlik va insonparvarlik gʻoyalarining xotin-qizlar va yoshlarimizda yot mafkuralardan maʼnaviy immunitet hosil qilishdagi ahamiyatini keng koʻlamda oʻrganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zero, tarixdan maʼlumki, shaxs maʼnaviyati, uning dunyoqarashi, insonning tasavvur va eʼtiqodiga aloqador koʻnikmalar majmui, asosan, oilada shakllanadi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyundagi 3808sonli “Oʻzbekiston

Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida yurtimizda oila institutini mustahkamlash bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar belgilangan bo‘lib, IV-yo‘nalishda oilaning tarbiyaviy-ta‘lim salohiyatini mustahkamlash, jamiyatda an‘anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma‘naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, oilalarga ta‘sirchan metodik konsultativ va amaliy yordam ko‘rsatishning samarali tizimini yaratish vazifalari belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5938son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022 yil 1 martdagi PF-81-son Farmoni hamda “Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2022 yil 1 martdagi PQ-147-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarorlari: asosida, oila va mahalla institutining roli yanada kuchaytirildi va “Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari” harakati amalda o‘z ifodasini topmoqda. Ma‘lumki, BMT Bosh Assambleyasining 1993 yil 15 may kunidagi rezolyusiyasiga asosan ushbu kun butunjahon oila kuni (International Day of Families) deb e‘tirof etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyun kunidagi “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qaroriga asosan “15 may - Xalqaro oila kuni” sifatida keng nishonlanib kelinadi. [5]

Prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatida mahalla tizimi, uning jamiyatdagi o‘rni va nufuzini oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratdi.[6,-B. 41-42] Jumladan, Prezidentimizning: “Islohotlarimiz natijalari, bo‘layotgan o‘zgarishlar va aholining kayfiyati avvalo mahallada seziladi. Shu ma‘noda, “mahalla – jamiyatimizning yorug‘ yuzi va vijdoni ko‘zguisi”, desak, to‘g‘ri bo‘ladi. Shuning uchun barcha darajadagi

rahbarlar pastga tushib, o'z sohasi bo'yicha mahallalardagi muammolarni o'rganishi va ularga yechim topishi, odamlar sezadigan natijani ta'minlashi shart", [7]

degan fikrlari mahallaning rolini oshirish borasidagi ishlarni yanada yuqori bosqichga ko'tarishda dasturilamal bo'lmoqda. Darhaqiqat, mahalla Vatan ichra kichik vatan hisoblanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, uning gullab-yashnashi, odamlarning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashi, ayniqsa, yoshlarimizning bilimdon, o'qimishli, kasb-hunarli, tarbiyali, umuman, har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishida mahallaning o'rni beqiyos. [8,-B. 417-421] Respublikamizda, 2020 yil 2 mart kuni "Mahalla tizimi xodimlari kunini belgilash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunga asosan, mahalla institutining jamiyatimiz ijtimoiy-ma'naviy hayotida tutgan o'rnini hisobga olib, soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 22 mart – "Mahalla tizimi xodimlari kuni" deb e'lon qilindi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, oila tarbiyasi - bu juda murakab va uzluksiz jarayon. Har bir oila mahalla va umuman jamiyatning bir bo'g'ini ekan, u sog'lom va o'sib kelayotgan avlodga o'rnak bo'larli darajada bo'lishi lozim deb hisoblaymiz. Oila – ta'lim muassasasi – mahalla institutlari tarbiya masalasida birlashmas ekan, ijtimoiy tahdid tug'diruvchi manbalar saqlanib qolaveradi. Oila o'z farzandlarini tarbiyalab, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish bilan ularga boshlang'ich ijtimoiy yo'nalish beradi. O'z farzandlarini katta oqimga - jamiyatga qo'shish bilan esa oila jamiyat yo'nalishi, iqtisodiyoti, madaniyati va ma'rifatini ham belgilashga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Zero yosh avlod tarbiyasi insoniyatning kelajak taqdirini belgilaydigan, ularni ijobiy mezon bilan qurollantiradigan sifatlar bo'lganligi uchun ham har bir davrning olimlari bu muammoni hal qilishga harakat qilib kelgadilar. Zero, bugun oila va mahallalar oldiga qo'ygan muhim vazifalardan ko'zlangan maqsad shu-milliy tariximizning yangilangan siymosini yaratish va yosh avlodning qalbida yurtimiz allomalarining o'lmas merosiga yuksak muhabbat uyg'otish, O'z Vatanini

sevgan, tarix va qadriyatlarini ulug‘lagan insonlargina munosib kelajak davomchilari bo‘la oladi.

Adabiyotlar:

1. <http://kun.uz/79525564>. 2017 йил 9 июнь
2. И.Каримов. “Юксак маънавият-енгилмас куч”. Т. “Маънавият” 2008 . Б.12,13,52
3. BUVABAEVNA K. Y. LEGAL BASIS OF FORMATION OF CIVIC CULTURE IN STUDENTS KADIROVA YAKITJAN BUVABAEVNA: LEGAL BASIS OF FORMATION OF CIVIC CULTURE IN STUDENTS KADIROVA YAKITJAN BUVABAEVNA //Journal of Information Computational Science. – 2021. – №. 1 Pp.35-42
4. Kadirova Ya. B. YOSHLARDA FUKAROLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ORQALI VATANPARVARLIK VA BAYNALMINALLIK TUYG 'ULARINI, RIVOJLANTIRISH//JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH VOLUME-2, ISSUE-15 (28-February) Б.197-202
5. <https://bojxona.uz/uz/news/view/8039>
6. КАДИРОВА Х.Б. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ// ФЭН-НАУКА №.5 (44) 2015 С 41-42
7. https://www.uza.uz/uz/posts/mahalla-obod-bolsa-yurt-obod-boladi_250789
8. Y Kadirova, K Kadirova SOCIAL ACTIVITY OF PEDAGOGUE IN SOCIO-POLITICAL LIFE OF SOCIETY//Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В3. – Pp. 417-421
9. Инсон бахт учун туғилади: Ўзбекистон Президенти Ислон Каримовнинг ҳикматли сўзларидан (Тузувчилар: Д. Ғаниев, З. Ғофуров). – Т.: “Шарқ”, 2001. – 96-976.
10. Raximbabayeva, N. (2022). AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA SHAXS VA OILA, ULARNING O ‘ZIGA XOSLIGI. Science and innovation, 1(B7), 1368-1372.